

ZAMONAVIY ENERGIYA VA UNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.**Atoyev Abubakir Izzatillo o'g'li.**

BuxMTI "Energetika" fakulteti uslubchisi.

Energetika - bu insonning iqtisodiy faoliyati sohasi, barcha turdagi energiya resurslarini o'zgartirish, tarqatish va ulardan foydalanishga xizmat qiluvchi yirik tabiiy va sun'iy quyi tizimlar to'plami. Uning maqsadi birlamchi, tabiiy energiyani ikkilamchi, masalan, elektr yoki issiqlik energiyasiga aylantirish orqali energiya ishlab chiqarishni ta'minlashdir. Bunday holda, energiya ishlab chiqarish ko'pincha bir necha bosqichda sodir bo'ladi:

- energiya resurslarini olish va konsentratsiyalash, misol tariqasida yadro yoqilg'isini qazib olish, qayta ishlash va boyitishdir;
- resurslarni elektr stansiyalariga o'tkazish, masalan, gaz, ko'mir, mazutni issiqlik elektr stansiyasiga yetkazib berish;
- elektr stantsiyalari yordamida birlamchi energiyani ikkilamchi energiyaga aylantirish, masalan, ko'mirning kimyoviy energiyasini elektr va issiqlik energiyasiga aylantirish;
- ikkilamchi energiyani iste'molchilarga, masalan, elektr uzatish liniyalari orqali uzatish.

Har qanday davlatda ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishining asosi energiya hisoblanadi. Energetika sanoat, qishloq xo'jaligi, transport va kommunal xo'jaliklarning uzluksiz ishlashini ta'minlaydi.

Elektr energetikasi inson faoliyatining barcha sohalarini: sanoat va qishloq xo'jaligini, fanni va koinotni bosib oldi. Hayotimizni elektr energiyasiz tasavvur qilish ham mumkin emas. Bunday keng tarqalish uning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq:

- deyarli barcha boshqa energiya turlariga (issiqlik, mexanik, tovush, yorug'lik va boshqalar) aylanish qobiliyati;
- katta miqdorda uzoq masofalarga nisbatan oson uzatilishi qobiliyati;
- elektromagnit jarayonlarning ulkan tezligi;
- energiyani maydalash qobiliyati va uning parametrlarini shakllantirish (kuchlanish, chastotaning o'zgarishi).

Sanoat elektr energiyasining asosiy iste'molchisi bo'lib qolmoqda, garchi uning butun dunyo bo'ylab elektr energiyasining umumiy foydali iste'molidagi ulushi sezilarli darajada kamaygan. Kundalik hayotda elektr energiyasi odamlar uchun qulay hayotni ta'minlashning asosiy qismidir.

Zamonaviy gidroelektr stansiyalari 7 million kVtgacha energiya ishlab chiqarishi mumkin, bu hozirda ishlayotgan issiqlik elektr stansiyalari va hozirgacha atom elektr stansiyalaridan ikki baravar ko'pdir, lekin yuqori narx tufayli Evropada GESlarni joylashtirish qiyin. yer maydoni va bu hududlarda katta maydonlarni suv bosishining mumkin emasligi. GESlarning muhim kamchiligi sanoat uchun juda noqulay bo'lgan mavsumiylikdir.

GESlarni ikki asosiy guruhga bo'lish mumkin: yirik pasttekislik daryolaridagi GESlar va tog' daryolaridagi GESlar.

GESlarning uchta asosiy turi mavjud:

Gidroelektr stansiyalari.

Ularning ishining texnologik sxemasi juda oddiy. Daryoning tabiiy suv resurslari gidrotexnika inshootlarini qurish orqali gidroenergetika resurslariga aylantiriladi. Gidroenergetika resurslari turbinada ishlatiladi va mexanik energiyaga aylanadi, mexanik energiya generatorda ishlatiladi va elektr energiyasiga aylanadi.

To'lqin stantsiyalari.

Tabiatning o'zi bosimni olish uchun sharoit yaratadi, uning ostida dengiz suvidan foydalanish mumkin. Hovuz va dengiz sathi o'rtasida farq hosil bo'ladi va shuning uchun bosim paydo bo'ladi. To'lqinlar vaqti-vaqti bilan o'zgarganligi sababli, stantsiyalarning bosimi va kuchi unga mos ravishda o'zgaradi. Hozirgacha suv oqimi energiyasidan foydalanish oddiy miqyosda. Bunday stantsiyalarning asosiy kamchiliklari majburiy rejimdir. To'lqinli stantsiyalar o'z kuchini iste'molchi talab qilganda emas, balki suv oqimi va oqimiga qarab beradi. Bunday stantsiyalarni qurish narxi ham yuqori.

Gidroelektrostantsiyalar.

Ularning harakati bir xil hajmdagi suvning ikkita hovuz o'rtasida tsiklik harakatiga asoslangan: yuqori va pastki. Kechasi elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj kam bo'lganda, tungi vaqtda elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan ortiqcha energiya iste'mol

qilingan holda, quyi suv omboridan yuqori havzaga suv quyiladi. Kun davomida elektr energiyasi iste'moli keskin oshganida, suv yuqori hovuzdan turbinalar orqali pastga tushiriladi, shu bilan birga energiya ishlab chiqariladi. Bu foydali, chunki tungi vaqtda issiqlik elektr stantsiyasini to'xtatish mumkin emas.

Yaqinlashib kelayotgan energetika inqirozi muammosi nuqtai nazaridan, mahalliy resurslarga asoslangan kichik muqobil elektr stantsiyalarini yaratish ayniqsa dolzarb bo'lib, u yirik energiya tizimlarining qulashi sharoitida energiya ta'minotidagi ba'zi muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. an'anaviy yoqilg'i.

Muqobil energiya.

Muqobil energiya qayta tiklanadigan (yoki "toza") energiya manbalaridan foydalanishga asoslangan. Quyosh, shamol, suv toshqini, dengiz to'lqinlari va sayyoramizning yer osti issiqligi energiyasidan foydalanadigan energiya ishlab chiqaruvchi qurilmalar shular jumlasidandir.

Quyosh energiyasi

Ekologik toza energiyaning yetakchi manbai Quyoshdir. Hozirgi vaqtda mavjud quyosh panellari nisbatan past samaradorlikka ega va ishlab chiqarish juda qimmat bo'lganligi sababli quyosh energiyasining ozgina qismi ishlatiladi. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, quyosh energiyasining o'zi insoniyatning minglab yillardagi barcha energiya ehtiyojlarini qoplashi mumkin.

Shamol energiyasi

Butunjahon meteorologiya tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda shamol energiyasining salohiyati yiliga 170 trln. Shamol energiyasidan foydalanishni qiyinlashtiradigan bir qator muhim kamchiliklar mavjud.

Gidroenergetika

GESlar ekologik toza deb da'vo qiladigan yana bir energiya manbasidir. 20-asr boshlarida dunyoning yirik va tog'li daryolari e'tiborni tortdi va asr oxiriga kelib ularning ko'pchiligi arzon energiya bilan ta'minlovchi to'g'on kaskadlari bilan to'sildi. Biroq, bu qishloq xo'jaligi va tabiatga juda katta zarar etkazdi: to'g'onlar ustidagi erlarni suv bosdi, quyida

joylashgan hududlarda er osti suvlari sathi pasayib ketdi, ulkan erlar yo'qoldi, ulkan suv omborlari tubiga tushib ketdi, suvning tabiiy oqimi.

To'lqinli energiya va pasayish

Suv oqimlarining nomutanosibroq kuchliroq manbasi - oqimlar va oqimlar. To'lqinli gidroelektrostantsiyalarning loyihalari muhandislik nuqtai nazaridan batafsil ishlab chiqilgan. Hatto IESning optimal ishlashi strategiyasi ham ishlab chiqilgan: suv toshqinlari paytida to'g'on orqasidagi suv omborida suv to'plash va uni yagona energiya tizimlarida "yuqori iste'mol" bo'lganda elektr energiyasini ishlab chiqarishga sarflash va shu bilan elektr energiyasini ishlab chiqarishni kamaytirish.

Xulosa

Tabiiy resurslar zahiralarning cheklanganligi, shuningdek, an'anaviy energiya manbalarining atrof-muhitga zarari insoniyatni muqobil energiya manbalarini izlashga majbur qilmoqda. Bularga quyosh energiyasi, shamol energiyasi, bo'g'ozlar energiyasi, suv toshqini va boshqalar kiradi. Ushbu muqobil energiya turlari, ularning ishlash printsiplari, afzalliklari va kamchiliklari haqida aniq tasavvurga ega bo'lishimiz kerak, chunki ular bizning davrimizda ishlatilishi kerak bo'lgan energiyaning ma'lum turlarini tashkil qiladi.

An'anaviy energiya turlarini o'rganish asosida darslarda biz ushbu elektr stantsiyalari uchun ishlaydigan qurilmalar va qurilmalarning ishlash printsiplari, ularning afzalliklari va kamchiliklari, xavfsizlik tizimlari va boshqalar bilan tanishamiz.

Ammo, bundan tashqari, biz energiya jihatidan xavfsiz kelajagimiz uchun quyosh energiyasini, shamol energiyasini, suv oqimi energiyasini elektr energiyasiga aylantirishni bilishimiz kerak.

Adabiyotlar

1. Umarov G.A. i dr. Kombinirovannaya skladnaya solnechnaya kuxnya // Geliotexnika. 1972. № 6. S.41-43.
2. Muxitdinov M.M., Ergashev S.F. Solnechnye parabolicheskie ustanovki // Tashkent: Fan, 1955 -208 s.
3. "[Ecosavings](https://www.ecosavings.com/)". Electrolux.com. Arxivlandi asl nusxasi 2011-08-06 da.